

MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING ZARURATI VA AHAMIYATI

Saitov Sirojiddin Abduvaliyevich

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

sirojiddinsaitov@jbnuu.uz

Asatullayeva Malikabonu Furqat qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali I bosqich talabasi

malikabonuasatullayeva7777@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada yashil iqtisodiyotga o'tishning zarurati va ahamiyati, yashil iqtisodiyotni tuzilishi va uning muhim hususiyatlari, mamlakatlarni rivojlantirishda, iqtisodiy o'sishni barqarorligini ta'minlashdagi ahamiyati yoritilgan. Qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqarish uglerod chiqindilarini kamaytirish, energiya tejamkorligini ta'minlash masalalariga atroflicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, strategiya, energiya tejamkorligi, gidroenergetika, ekologik o'zgarishlar, iqlim o'zgarishi, yashil moliyalash.

O'zbekistonning 2030-yilgacha bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasini ta'minlashda barqaror rivojlanishga erishish vositalari hisoblangan iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik komponentlarni o'zaro muvofiqlashtirish murakkab vazifa hisoblanadi. Iqtisodiy va ijtimoiy komponentlar jamiyat oldiga bir avlod mobaynida adolatga erishish va aholining kambag'al guruhlariga maqsadli yordam ko'rsatish kabi yangi vazifalarni qo'yimoqda. Iqtisodiy va ekologik komponentlarning atrof-muhitga tashqi ta'siri qiymatini baholashning zarurligi bilan bog'liq yangi g'oyalar va yondoshuvlarning shakllanishiga olib keldi. Barqaror iqtisodiy rivojlanishning ijtimoiy va ekologik komponentlari esa avlodlar ichida va avlodlar o'rtasida tenglikni ta'minlash kabi masalalarning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Mamlakatimizda "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019-yil 4-oktyabrda tasdiqlangan "2019-2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi" muhim dasturiy amal hisoblanadi.

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030-yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan 10 foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining 100 foizga qadar zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanish ta'minlanadi. Ekologik jihatdan yaxshilangan motorli yoqilg'i va avtomobil ishlab chiqarish hamda ulardan foydalanish kengaytiriladi, elektr transporti rivojlanadi.

“Yashil” iqtisodiyotni shakllantirish va uning barqaror rivojlanishiga o'tish global darajada ham, O'zbekiston uchun ham ustuvor vazifalardandir. Barqaror rivojlanish konsepsiyasi insoniyat kelajagi uchun muhim manba bo'lib, u BMTning qaror va hujjatlarida o'z ifodasini topgan. Barqaror rivojlanishning iqtisodiy-ekologik asosi, bu “yashil” iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlantirishdan iboratdir. Hozirgi beqaror tendentsiyalarni bartaraf etish uchun 2015-yilda BMTning 2030-yilgacha bo'lgan davr uchun 17 ta “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadlarining o'ziga xos mezonlari aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrda “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-436-son qarori bilan “O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish maqsadlari belgilandi. Mazkur Qarorga ko'ra 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o'sishni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish hamda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejashni yanada kengaytirish borasida aniq maqsadlar belgilangan bo'lib, “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash” dasturi qabul qilindi.

“Yashil iqtisodiyot” oldida turgan qator ekologik muammolar iqlim o'zgarishlari, erlarning tabiiy hosildorligining pasayib ketishi, bio hilmaxillikning kamayib borishi, tabiiy kapital zaxiralarning tugab borishi, kambag'allikning ko'payib borishi, ichimlik suv tanqisligi, ifloslanishi, oziqovqat inqirozi, energiya muammosi, daromadlarni taqsimlashdagi tengsizlikning kuchayishi kabi muammolar o'z echimini kutmoqda.

Bu masalalarni echishda “Yashil iqtisodiyot” tarmoqlariga “yashil” investitsiyalarni, “yashil” aksiyalarni, “yashil” kreditlarni joriy qilish borasida tabiiy kapital, jismoniy kapital va inson kapitalini samaradorligini keskin oshirishga erishish ko'zda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2019-yil 4-oktabrdagi “2019-2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining “Yashil” Iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori
2. Ochildiyeva N. //Yashil iqtisodiyot va ahamiyati//Journal of new century innovations// Volume - 37 Issue-1 September 2023
3. Rustamova, D. (2023). Yashil iqtisodiyotning o'zbekistondagi istiqbollari. Interpretation and Researches. 2024
4. Saitov S. A., Achilov A. O., To'ychiyeva N. G'., SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -Volume 1 Issue 11, 2022 ISSN: 2181-2675, 2022-yil. DOI:

10.5281/zenodo.7381957

5. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', Saydullayeva D. B., CHARACTERISTICS OF PRICE AND FORMATION // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -Volume 1 Issue 11, 2022 ISSN: 2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7382096

6. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SWOT-АНАЛИЗ» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329802

7. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyotda kichik biznesning o'rni // Journal.jbnuu.uz. -2022-yil 14-15-oktyabr, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7329523

8. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', Xoliqulov A. M., THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -<http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/386>, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7451504

9. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzallikari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba // https://t.me/ares_uz. -Volume 3 | Issue 5 | 2022, 2022-yil. Volume 3 | Issue 5 | 2022

10. Saitov S. A., Xaydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.

11. Saitov S. A., Xaydarov B. X., ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журнали. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021

12. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Po'latova M. X., Factors affecting labor relations and its wage // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal ijournal.uz. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7429572

13. Saitov S. A., G'aybullayev S. U., Davlatboyeva S. O., SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IS A PLACE TO PROVIDE EMPLOYMENT // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12/ ISSN2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7429509

14. Saitov S. A., Achilov A. O., Nizametdinov A. A., FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. DOI: 10.5281/zenodo.7451322

15. Saitov S. A., Najmiddinov D. R., Abduhomidov Z. Sh., MARKETING, ITS TASKS AND TYPES // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences Journal (JARTES). -VOLUME 1, ISSUE 12 / ISSN 2181-2675, 2022-yil. 10.5281/zenodo.7421292